

цілей. У цьому випадку міжособистісні відносини набувають інструментальної функції (Почебут Л., 2011).

Суттєвий внесок у розробку проблеми соціального капіталу та його психологічної складової зроблено П. Шихиревим, згідно з яким соціальний капітал є якістю соціальних зв'язків. До ключових елементів соціальної мережі дослідником віднесено: суб'єкти взаємодії, відносно стійкі зв'язки, суб'єктивні оцінки цих зв'язків залежно від позиції у системі зв'язків, прийняті правила взаємодії (Шихирев П., 2003).

Теоретико-емпіричне дослідження соціального капіталу Н. Лебедевої та О. Татарко дозволило дійти висновку про наявність соціально-психологічного ресурсу особистості, який інтерпретується авторами як «соціально-психологічний капітал особистості». Соціально-психологічний капітал, на думку авторів, є інтегральним соціально-психологічним утворенням, основою якого є ресурс ставлення особистості до суспільства в цілому та до свого безпосереднього оточення. До числа його критеріальних характеристик належать: довіра, суб'єктивне благополуччя та адаптованість особистості у суспільстві (Татарко А., Лебедева Н., 2009).

Таким чином, соціальний капітал утворюється із активних взаємозв'язків між людьми, у межах яких довіра та спільні цінності пов'язують членів мереж та спільнот та спрощують спільну діяльність. Формами соціального капіталу є соціальні норми, які втілюються у зразках домінуючої соціальної практики, довіра та людські взаємовідносини.

DOI: 10.5281/zenodo.4399455

Крупник Г. А.

ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИБЛІНГІВ ПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Сучасні тенденції у суспільстві викликають стурбованість через зростання негативних фактів у становищі сім'ї та внутрішньородинних взаєминах, багато в чому зумовлених кризовим станом української громади. На розвиток стосунків

між членами нуклеарної сім'ї впливають, окрім зовнішніх соціально-психологічних чинників, і індивідуальні особливості людини. На даний час серед дослідників сучасної сімейної проблематики ми можемо назвати таких авторів, як: О. Алмазова (2013; вивчала стосунки між сиблінгами), О. Воскресенська (2008; дослідила вплив батьків на їхні конкурентні взаємини), К. Гольцберг (визначила низку проблем виховання, зумовлених віковою різницею між дітьми у родині), І. Дідук (2001; психологічні особливості психосоціального розвитку особистості), М. Карпа (2005; особливості розвитку сиблінга дитини з особливостями у розвитку), І. Крупник (2015; особливості уявлень про майбутнє сімейне життя дітей з родин трудових мігрантів), М. Кузьміна (2000; оптимальна різниця у віці між сиблінгами для їх максимально сприятливого розвитку), Т. Мостафа (2018; вплив складної структури сім'ї на благополуччя дітей), О. Посвістак (2017; становлення психології сім'ї), С. Цюра (2016; характерні особливості педагогічного середовища розвитку сиблінгів), А. Штейнбах (2018; аспекти поведінки у сімейних стосунках), Д. Юсель (2018; взаємини у нуклеарних сім'ях), Т. Яблонська (2014; психологічні засади розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин).

Метою нашого дослідження є вивчення індивідуально-психологічних особливостей осіб підлітково-юнацького віку, що проживають разом із сиблінгами у нуклеарних сім'ях. Ми залучили респондентів віком від 15 до 20 років у кількості 134 осіб із м. Херсона і Херсонської області. Із них 81% вибірки склали дівчата, а 19% – хлопці. Нуклеарні сім'ї розподілено за такими характеристиками: повні сім'ї – 61%, розлучені – 25%, повторно створені – 14%. Рівень освіти серед батьків: середня освіта у батька – 24%, у матері – 20%; подальша не вища освіта у батька – 29%, у матері – 31%; вища освіта у батька – 47%, у матері – 49%. Місце проживання: 38% респондентів проживають у сільській місцевості, а 62% у містах Херсонської області.

При розробці моделі емпіричного дослідження ми спираємось на такі основні чинники розвитку взаємин між сиблінгами: статево-вікові, соціально-психологічні, соціальні, психологічні. До *статево-вікових*, на нашу думку, слід

включити такі параметри, як порядок народження дитини, вікову дистанцію між дітьми, стать дітей.

До *соціально-психологічних* – емоційні сімейні взаємини, наявні прихильності членів родини, психологічний клімат у сім'ї, ціннісні орієнтації і рівень культури її дорослих членів, ставлення батьків до дітей, стиль батьківського виховання, відомості про соціально-психологічний стан нуклеарної сім'ї: благополучна – неблагополучна, розлучена – повторно створена сім'я.

До складу *соціальних чинників* ми відносимо такі важливі складові, як батьківське ставлення до дітей, яке визначає взаємини між сиблінгами, вплив старших сиблінгів на формування соціальних умінь у молодших, вплив статі сиблінга на формування ідентичності, догляд за молодшим, як умова, що сприяє формуванню соціальної поведінки та почуття відповідальності старшого сиблінга, матеріальний стан сім'ї, тип сім'ї: нуклеарна – розширена, повна чи неповна.

Психологічні чинники розвитку взаємин між сиблінгами ми вбачаємо у необхідності детального вивчення таких показників, як характер, самооцінка, ставлення один до одного, психологічна та практична готовність до співпраці, індивідуально-психологічні особливості сиблінгів, характер взаємин за статтю, сімейним станом, батьківським статусом, стилі виховання, довірливість у спілкуванні, схожість у поглядах, загальні символи сім'ї, легкість та психотерапевтичність спілкування, любов та симпатія, загальний емоційний рівень у батьківській подружній парі.

Психодіагностичний інструментарій нашого дослідження складався з тесту «Аналіз сімейної тривоги» (Ейдеміллер Е., Юстицькіс В., 1999), методики «Психогіометричний тест» С.Делінгер (адаптація Алексєєва А., Громової Л., 1991) та методики «ТІРІ-РУ» (Гослінг С., Рентфру П., Свонн, В., модифікація Сергєєвої Г., 2016). Проаналізувавши результати, ми можемо зазначити, що рівень сімейної тривоги у більшості респондентів відповідає нормі. За психогіометричним тестом – 34% респондентів творчі особистості, доброзичливі – 27%, схильні до лідерства – 23%, працьовиті – 7%, ті, що непослідовні, непередбачувані і знаходяться у пошуку кращого

положення – 7%. За методикою «TIPI-RU» (що дозволяє виявити базові риси Big Five – екстраверсія / інтроверсія, дружелюбність / антагонізм, сумлінність / проблеми з цілепокладанням, нейротизм / емоційна стабільність, відкритість / закритість досвіду) більшість досліджуваних демонструють середні показники.

Перспективи психологічної розвідки вбачаємо у проведенні розширеної батареї методик. Один із важливих дескрипторів, який впливає на формування позитивної сиблінгової взаємодії – це батьківський стиль виховання. Тому вважаємо за необхідне вивчити показники батьківсько-дитячих стосунків.

З метою перевірки результатів, одержаних за допомогою тестів-опитувальників та отримання більш широкої і унікальної інформації про психічне життя осіб підлітково-юнацького віку, нами будуть застосовані також і проєктивні методики. Адже, відповіді на них несуть у собі більш достовірні відомості, оскільки на них менше впливає фактор соціальної бажаності відповідей.

Крупник І. Р.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТА ЧИННИКИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У МОЛОДИХ СІМ'ЯХ

Становлення сім'ї починається з вироблення загального стилю життя, з взаємного пристосування у системі «чоловік – дружина», зближення смаків, із пошуком моделей поведінки. Період становлення сім'ї проходить через низку міжособистісних конфліктів, які можуть суттєво ускладнити цей етап.

Можливі причини конфліктів у молодій родині вивчали Т. Алексеєнко (2006), Т. Говорун (1990), Л. Гридковець (2004), Т. Гурко (2002), І. Добряков (2003), В. Захарченко (2004), С. Ковальов (2008), Т. Кругла (2017), І. Крупник (2015) та інші. Чинники які можуть провокувати виникнення подружніх конфліктів можуть мати як зовнішній так і внутрішньоособистісний характер. Значний вплив на імовірність виникнення подружніх конфліктів мають зовнішні фактори: